

Mircea Păduraru, *Fondul interzis. Incursiune în antropologia folclorului licențios*, vol. I, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2023, 301 p.

În mod evident, titlul cărții propune din start la lectură cele două cuvinte: interzis și licențios, au puterea mai mult sau mai puțin magică de a stârni interesul cititorului în general și al celui de etnologie, folclor, antropologie, în special.

În peisajul academic românesc recent, cărțile referitoare la subiecte încadrabile termenului de licențios, sunt rare și disparate temporal. Atât de rare încât dispă crearea unei paradigme de cercetare care să ocupe un loc central în interiorul disciplinei. Contribuții recente ar putea fi considerate în ordine cronologică: Constantin Bărbulescu, *Imaginarul corpului uman. Între cultura țărănească și cultura savantă (secolele XIX–XX)*, București, Paideia, 2005; Constantin Eretescu, *Știma apei. Studii de mitologie și folclor*, București, Editura Etnologică, 2007; Gheorghe Patza, *Folclor licențios din Ținutul Dornelor*, Botoșani, Axa, 2008 și Andrei Oișteanu, *Sexualitate și societate. Istorie, religie și literatură*, Iași, Polirom, 2016, din care doar ultimele două sunt centrate explicit pe subiecte legate de sexualitatea umană, culegeri din realul empiric și respectiv o istorie culturală globală.

În acest context, primul volum al colegului nostru de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași se remarcă în primul rând prin curajul de a aborda o temă trimisă în marginal de mai toți autorii de opere etnologice/folcloristice. Nu știu ce ne rezervă volumul al doilea, dar în primul, autorul face o „incursiune” cum ține el să precizeze sau să definească demersul său, în ceea ce s-a scris despre acest gen de folclor și cine și cum făcut-o. Volumul conține trei părți intitulate: perspective teoretice, constituirea folclorului așa-zis licențios, culegeri și culegători și hermeneutica fondului interzis. La pagina 29, autorul ne spune explicit care sunt cele trei axe ale cărții: „1. Condiția disciplinară a acestui tip de document folcloric, 2. Nivelul moral și statutul social al informatorului, persoanei intervievate și 3. Ideea de onorabil și neresios n cercetarea etnologică.”

Prima parte este la rândul ei împărțită în trei capitole: primul se referă la „gestionarea ideologică a folclorului considerat obscen”, al doilea ne vorbește despre vocabularul politic al acestui fond și al treilea ne prezintă pe larg, sub un titlu sugestiv, „o cruciadă donchihotescă în favoarea murdarului” trei comunicări din cadrul panelului despre folclorul licențios, ce au avut loc cu ocazia întâlnirii anuale a Societății Americane de Folclor din 28 decembrie 1960. Cei trei vorbitori erau Herbert Halpert, Horace P. Beck și Gershon Legman. Cu accent special pe cazul lui Gershon Legman, culmea, cu origini transilvane (părinții acestuia emigraseră la începutul secolului al XX-lea din Reteag, în apropiere de orașul Dej). Ce este relevant vis-a-vis de Legman, este că spre deosebire de ceilalți doi participanți cu o atitudine moderată, el invită/face o pledoarie pentru studierea folclorului licențios per se, în același timp criticând folcloristica anglo-saxonă prin comparație cu progresele deja înregistrate în țări ca Germania, Franța, Italia sau Rusia.

Partea a doua a volumului este organizată în patru capitole fiecare destinată analizei minuțioase a patru fonduri respectiv legătura acestora cu patru cercetători/culegători

de folclor licențios: fondul Christea N. Țapu; Fondul Kryptadia și Bela Bartok; Emilian Novacovicu și „fondul pornografic bănățean” și fondul de folclor licențios din Ținutul Dornelor și Gheorghe C. Patza”. Desigur prima colecție are parte de reticența și diatribele unui Nicolae Iorga, îngrijorat peste măsură de faptul că materialele cu pricina vor fi ajuns la școala de fete patronată de chiar Măria sa Regina. Mergând mai departe, Mircea Păduraru îl taxează foarte bine pe celebrul istoric atunci când spune la: „Dar Iorga mai face o greșeala comună: confundă reprezentarea idealizată a folclorului (romanes) cea construită și exprimată în colecții tipărite și în studiile de folclor, cu folclorul însuși, în sens socio-empiric.”

De remarcat sunt cele trei concluzii ale acestei părți: prima – ”Se mai poate remarca și faptul că toți cercetătorii implicați în vreun fel în ‘afacerea materialelor’, adică critici, ‘îngrijitori’, coordonatori sau culegători, operează cu un concept neclar de autenticitate.” A doua – „aproape tot ce i s-a reproșat colecției Tocilescu poate fi astăzi punctat drept valoare, drept plus, inclusiv îndrăzneala în consemnare, inclusiv curajul în selectarea terenurilor și a informatorilor. Piese ale așa-zis pornografice sunt acum bijuterii neprețuite de sensibilitate folclorică genuină și mostre de curaj folcloristic.” Iar cea de a treia – „culegerile tematice profesioniste vin mai greu sau, dacă totuși vin, o fac în formele elaborate de Țapu, Novacovicu și Patza. Cel puțin așa se întâmplă în cultura română. Când decide să publice Kryptadia, Bartok acționează provocat de atmosfera de idei și de întrebările de cercetare ale mediului american.”

Partea a treia a cărții intitulată „Hermeneutica fondului interzis” și care fiind notată cu I roman în paranteză promite o continuare în volumul al doilea deja anunțat în introducere, începe în cheie forte cu ideea de dimensiune alegorică a discursului etnografic elaborată de James Clifford considerând că printr-o astfel de asumare (i.e. și a dimensiunii alegorice) „discursul etnografic/antropologic dovedește un plus de luciditate și se pune la adăpost de atitudini hegemonice, dar și de alte forme de hybris epistemic. În plus, înțelegerea dimensiunii alegorice a textului etnografic, deopotrivă de către producător și cititor, sensibilizează suplimentar atât actul scriiturii cât și actul lecturii.” În subcapitolul intitulat „harta contribuțiilor la temă” Mircea Păduraru vorbește despre patru tipuri de contribuții la temă în cultura etnoantropologică română: „Se poate considera ca avem patru tipuri de contribuții la temă în cultura etnoantropologică română: 1. scrieri care anatemizează folclorul obscen-licențios, de obicei cu mai puțină rigoare etnologică și cu mai mult patos retoric; 2. studii având drept scop o recuperare parțială a acestui tip de folclor; 3. contribuții care, în contextul altor interese, integrează folclorul sexual în studiile de etnoantropologie, admițând caracterul constitutiv al ‘obsценității’ din formula multor fenomene folclorice și neocolindu-l în abordarea lor; 4. studii explorând deschis, fără ocolișuri, domeniul ‘fondului interzis’. Numai parțial cele patru categorii de contribuții pot sugera și o evoluție, un traseu al înțelegerii progresive a temei și al emancipării disciplinei în România.”

Urmează două capitole intitulate și centrate (ca într-o oglindă) pe idei opuse: unul centrat pe ideea de împotriva obscenității, unde autorul analizează în detaliu conceptul de autenticitate, aducând în prim plan polemica dintre Vasile Alecsandri (perspectiva intervenționistă) și Moses Schwartzfeld (consemnarea exactă), și celălalt centrat pe ideea de apărare a folclorului licențios unde sunt puse în discuție abordările vis-a-vis de

subiect ale lui Ion Diaconu (ispita psihanalizei) Ovidiu Bârlea (mistica dansului popular) și Petru Caraman (rațiunea folclorică a pornologiei). M. Păduraru va vorbi despre supraviețuirea „efectului Alecsandri” care va rămâne ca trăsătură în interiorul teoriei autenticității (consemnare exactă) tocmai prin această ignorare a folclorului licențios.

În partea referitoare la „apărarea folclorului licențios”, Mircea Păduraru alege trei studii de caz: Ion Diaconu, Ovidiu Bârlea și Petru Caraman. Alegerea se datorează faptului că cei trei cercetători se exprimă explicit asupra chestiunii chiar dacă o fac la modul timid și parțial, ne spune tot Mircea Păduraru. Pe scurt în cazul lui Ion Diaconu, autorul ne vorbește despre inadecvarea acestuia în a folosi psihanaliza freudiană în modul cum abordează folclorul licențios. În cazul lui Ovidiu Bârlea, am reținut ca foarte importantă ideea privind imaginea femeii: „literatura de observație devine mai mult de creație [Ovidiu Bârlea] rămânând tributara unui ideal romantic în ceea ce privește imaginea femeii”. În continuare autorul punctează trei aspecte importante ale demersului lui Ovidiu Bârlea: „1. Folosirea termenului arhaic, 2. Lectura selectivă și ideologizată a prezentului și 3. Înțelegerea etică, nu emică a folclorului sexual pe care le și analizează până în cele mai mici detalii.”

Tot ca să rezum, spun eu, lui Ovidiu Bârlea pare să i se potrivească propoziția în cheie caragialescă: „să se consemneze, dar să nu se publice”. Ceea ce ne duce spre ideea de cenzură aplicată de o clasă dominantă frumos argumentată de citatul din Linda Williams: „pornografie este pur și simplu orice reprezentare pe care o anumită clasă socială sau grup dominant nu o vrea în mâinile altor clase sau grupuri mai puțin dominante. Cei aflați la putere construiesc definiția pornografiei prin puterea lor de a o cenzura.”

Volumul se încheie cu analiza reflecțiilor lui Petru Caraman în ceea ce privește folclorul licențios dar și cel scatologic în contextul descolindatului. Autorul reliefează în finalul cărții apropos de aceste trei mari personalități, mai mult o „dedicație către elaborarea unei macronarațiuni onorabile și demne despre națiunea română” a folcloriștilor români, prin eliminarea acestui „fond interzis” din circuitul public. La fel cum aș putea spune că scoate și cămașa de lucru a țăranului din muzeu (nu doar a closetului ca să amintesc un pasaj din articolul Otiliei Hedesan și Vintilă Mihăilescu) dar și altele care țin de viața obișnuită a țăranului român. Am putea privi acest volum ca pe o *disidență* poate nu numai în relație cu trecutul și prezentul, dar chiar cu viitorul disciplinei, dacă va rămâne singular în peisajul academic românesc.

Elena Bărbulescu
Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române